

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1103 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types.....	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o'rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdulmalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonalar faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdulmalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta'lim tizimida budjet mablag'larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog'li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko'rsatish sohasini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo'llari	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1055
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o'g'li	
Buyuk britaniyada ta'lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o'g'li	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko'rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o'g'li	

Farmasevtika tarmog'ida innovatsiyalarni qo'llashning iqtisodiy ahamiyati	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish	1083
Fatxullaev Izzatilla	
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati.....	1087
Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1091
Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari	1097
Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	

UO'K:338.2(575.1)

GLOBALASHUV SHAROITIDA MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Nurmuradov Olmos EshmuradovichToshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari o'rin olgan bo'lib, unda iqtisodiy xavfsizlik, ularning paydo bo'lish jarayoni, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash yo'llarini aniqlash va tizimli o'rganish, muhim vaziyatlarda ulardan foydalanish, muammoli holatlarni oldini olish, davlat qarzdorligi darajasining ta'siri, paydo bo'lishi mumkin bo'lgan iqtisodiy xavflarni bartaraf etish yo'llari muhokama qilingan. Shuningdek, ushbu masalalarning yechimi yuzasidan fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: globallashuv, iqtisodiy xavfsizlik, moliyaviy xavfsizlik, milliy xavfsizlik, ichki tahdidlar, tashqi tahdidlar, moliyaviy mexanizm, iqtisodiy muhit, omillar, sarmoya, jozibadorlik.

Abstract: This article discusses issues of ensuring the economic security of our country, including economic security, the process of their emergence, the identification and systematic study of ways to ensure economic security, their use in critical situations, preventing problematic situations, the influence of public debt levels, and ways to mitigate possible economic risks. Opinions are also expressed regarding solutions to similar issues.

Key words: globalization, economic security, financial security, national security, internal threats, external threats, financial mechanism, economic environment, factors, investments, attractiveness.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности нашей страны, включая экономическую безопасность, процесс их возникновения, выявление и систематическое изучение способов обеспечения экономической безопасности, их использование в важных ситуациях, предотвращение проблемных ситуаций, влияние уровня государственного долга, пути устранения возможных экономических рисков. Также высказаны мнения о решении аналогичных вопросов.

Ключевые слова: глобализация, экономическая безопасность, финансовая безопасность, национальная безопасность, внутренние угрозы, внешние угрозы, финансовый механизм, экономическая среда, факторы, инвестиции, привлекательность.

KIRISH

Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi darajasi davlat iqtisodiy tizimining holatiga, shu jumladan iqtisodiy-moliyaviy siyosatiga bog'liq. Shu munosabat bilan iqtisodiy xavfsizlikni, ayniqsa, uning iqtisodiy tarkibiy qismini ta'minlash maqsadida davlatning iqtisodiy siyosatini samarali amalga oshirish zarur.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmining himoya funktsiyasi milliy iqtisodiyotni ichki va tashqi tahdidlarning kombinatsiyasidan himoya qilishni nazarda tutadi. Bu esa davlatda yetarli resurs salohiyatining mavjudligiga bog'liq. Mazkur mexanizmning tartibga solish funktsiyasi tahdidlarni zararsizlantirishning ikki xil variantini o'z ichiga oladi: yuqoridan pastga tartibga solish (davlat tomonidan tartibga solish mexanizmi) va pastdan yuqoriga tartibga solish (bozorning o'zini o'zi boshqarish mexanizmi). Ushbu yondashuv mamlakat iqtisodiyoti uchun paydo bo'lgan va mavjud tahdidlarni bartaraf etish bo'yicha innovatsion echimlar va chora-tadbirlarni ishlab chiqish hamda keyinchalik qo'llashga asoslangan.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash har bir davlat uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday xavfsizlikning dolzarbligi milliy iqtisodiyotning aholi uchun normal hayot kechirish sharoitlarini yaratishi, uni barqaror ravishda resurslar bilan ta'minlashi va milliy davlat manfaatlarini amalga oshira olish qobiliyati bilan belgilanadi. Ayniqsa, yosh mustaqil davlatlar iqtisodiyotining biryoqlamaligi va qaramligi, aholining past turmush darajasi o'zida ijtimoiy tahdidlarni aks ettirib, xavfsizlikni ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmining ijtimoiy funktsiyasi quyidagi asosiy maqsadlarni hal qilishga qaratilgan: mamlakat fuqarolarining huquq va erkinliklarini amalga oshirish; xo'jalik yurituvchi subyektlar, jamiyat va turli ijtimoiy guruhlarining o'zaro hamkorligi orqali aholi turmushining eng yuqori darajasi va sifatiga erishish; ularning xilma-xil ehtiyojlarini qondirish. Bularning barchasi mavzuning muhim ahamiyatini yanada oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xavfsizlik ko'p qirrali tushuncha bo'lib, u butun insoniyat, davlat yoki iqtisodiy tizimning normal faoliyat yuritishi va rivojlanishi uchun noxush, salbiy, zararli ta'sirlardan hamda xavf-xatarlardan saqlanish va himoyalaniş holatini ifodalaydi. Xavfsizlik, umumiy ma'noda, zarar yetkazish ehtimolini yo'qligi, xavfdan saqlanish, himoyalaniş va ishonchlilikni anglatadi. Bu tushuncha jamiyat va inson hayot faoliyatining aniq sohalarida o'ziga xos xususiyatlarga ega. Xavfsizlik, qanday shakl va qiyofada namoyon bo'lmasin, umumiylik xususiyatiga ega. Umuman olganda, xavfsizlik xavf-xatardan himoyalaniş sharti va strategiyasi sifatida ijtimoiy tizim, shaxs, jamiyat va davlat hayot faoliyatining normal amal qilishini ta'minlashga yo'naltirilgan. «Iqtisodiy xavfsizlik» tushunchasi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. Birinchi guruh olimlar iqtisodiy xavfsizlikni mamlakatning yetarli mudofaa salohiyati, davlat siyosatining ijtimoiy yo'naltirilganligi, milliy manfaatlarni himoya qilishni kafolatlashga qodir bo'lgan iqtisodiyot va hokimiyat institutlarining holati sifatida ta'riflaydi.

Shuningdek, u hokimiyat institutlarining iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan milliy manfaatlarni himoya qilish va ro'yobga chiqarish hamda jamiyatning ijtimoiy-siyosiy barqarorligini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratishga qodirligi bilan ham izohlanadi. Ikkinchi guruh olimlar ushbu tushunchani xalqning mustaqil ravishda, tashqi kuchlarning aralashuvi va tazyiqsiz, o'z iqtisodiy taraqqiyot yo'li va shakllarini belgilab olishiga imkon beruvchi holat sifatida talqin qiladi. Uchinchi guruh olimlar iqtisodiy xavfsizlikni iqtisodiyotning ijtimoiy ehtiyojlarni samarali qondirishga qodirligi sifatida ta'riflaydi. To'rtinchi guruh olimlar iqtisodiy xavfsizlikni iqtisodiyotning progressiv rivojlanishi va barqaror ishlashining muhim sharti, shuningdek, shaxs, jamiyat va davlatning hayotiy manfaatlarni ichki va tashqi tahdidlardan himoyalaniş sifatida tavsiflaydi. Ularning fikricha, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash hayotiy muhim manfaatlarni qondirish hamda shaxs, jamiyat va davlatning barqaror rivojlanishini ishonchli ta'minlash imkoniyatlarini yaratadi.

T.E.Kochergina iqtisodiy xavfsizlikni iqtisodiy tizimning o'zini-o'zi o'zgarmas hajmlarda, doimiy miqdoriy va sifat jihatdan takror ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan holati deb ta'riflaydi. D.V.Gordienko iqtisodiy xavfsizlikni milliy xo'jalikning ichki va tashqi tahdidlardan himoyalangan holati deb tavsiflaydi, bu holat jamiyatning izchil rivojlanishini ta'minlaydi va ichki hamda tashqi salbiy omillarga barqarorlikni saqlaydi.

Taniqli iqtisodchi L.I.Abalkin iqtisodiy xavfsizlik tushunchasini ochib beruvchi uch elementni ta'kidlagan: iqtisodiy mustaqillik, xalqaro mehnat taqsimoti sharoitida iqtisodiy resurslar ustidan nazorat, jahon savdosi va kooperatsiya aloqalarida teng ishtirok etish imkoniyati; milliy iqtisodiyotning barqarorligi, mulkchilikning himoya qilinishi, tadbirkorlik uchun ishonchli sharoit va kafolatlar yaratish; ijtimoiy ziddiyatlar va iqtisodiy beqarorlikni oldini olish, daromadlar taqsimotida jiddiy farqlarning oldini olish va boshqa xavf-xatarlarni jilovlash.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari globallashtirish sharoitida o'rganildi. Tadqiqot davomida nazariy tahlil usulidan foydalanib, iqtisodiy xavfsizlik tushunchasi va uning globallashtirish sharoitidagi talablari ilmiy adabiyotlar va xalqaro tajribalar asosida o'rganildi. Statistik tahlil yordamida iqtisodiy xavfsizlikning asosiy ko'rsatkichlari, jumladan, iqtisodiy mustaqillik, resurs ta'minoti va tashqi iqtisodiy ta'sirlar baholandi. Korrelyatsion-regressiya tahlil usuli orqali mamlakat iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash va ularning o'zaro bog'liqligini belgilash amalga oshirildi. Shuningdek, komparativ tahlil yordamida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha xorijiy tajriba bilan solishtirish olib borildi. Tadqiqot doirasida voqealar modellashtirish usuli qo'llanilib, iqtisodiy xavfsizlikka tahdidlarning kelajakdagi salbiy ta'sirlarini aniqlash va ularni oldini olish bo'yicha strategik takliflar ishlab chiqildi. Ushbu metodologik yondashuv mamlakat iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlashga qaratilgan amaliy tavsiyalarni shakllantirishga asos bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatlarning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash vositalari diplomatik, huquqiy, axloqiy va diniy me'yorlarning sezilarli xilma-xilligi bilan ajralib turadi va odatda xalqaro tashkilotlarning shartnoma va nizom hujjatlarida mustahkamlangan. Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning ichki iqtisodiy mexanizmining samaradorligi quyidagi omillar bilan tavsiflanadi: mamlakat milliy iqtisodiyotining kengaytirilgan takror ishlab chiqarish qobiliyati, mahsulotlarning eng muhim turlarini mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilishi, strategik resurslar ustidan davlat nazorati, moliya tizimining ishlashi va barqarorligi, ilmiy va innovatsion salohiyatni zarur darajada saqlash va qo'llab-quvvatlash, yagona iqtisodiy makonni saqlash, bozor sharoitida iqtisodiyotning normal faoliyat yuritishini ta'minlash uchun iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning yetarli darajasi.

Tashqi iqtisodiy mexanizm samaradorligi esa quyidagilar bilan belgilanadi: paydo bo'layotgan tashqi tahdidlarga qarshi turish qobiliyati, mahsulotlarning muhim turlarini ishlab chiqarishda xalqaro hamkorlik, davlat tomonidan eksport-import nazorati, iqtisodiy shartnomalarning bajarilish darajasi, boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ittifoqlar barqarorligi, jahon bozorida mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini saqlab

qolish, mintaqaviy va global iqtisodiy makonlarni shakllantirishda ishtirok etish, iqtisodiy globallashtirish sharoitida milliy iqtisodiyotning barqaror ishlashi uchun xalqaro hamkorlik jarayonlarini tartibga solish.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning tashkiliy mexanizmi xavfsizlik masalalari bo'yicha qarorlar qabul qilish va amalga oshirishning tegishli tuzilmalari, funktsiyalari va tartiblarini qamrab oladi. Ushbu mexanizm tegishli qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari, sud hokimiyati, jamoat va davlat tashkilotlari, xavfsizlikni ta'minlashda ishtirok etuvchi fuqarolar hamda xavfsiz iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi qonun hujjatlaridan iborat.

Milliy iqtisodiyotning samarali faoliyat yuritishi uchun, moliya sohasida davlatning iqtisodiy xavfsizligiga mavjud tahdidlarga muvofiq moliyaviy siyosat vositalari majmuasini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Iqtisodiy o'sishning talab qilinadigan darajasi, jumladan iqtisodiyotning turli tarmoqlarining rivojlanish sur'ati aniq moliyaviy siyosat vositalariga bog'liq. Davlat tomonidan o'z maqsad va vazifalarini amalga oshirish jarayonida, iqtisodiy jarayonlarni boshqarish sifati va darajasi, tartibga solish usullari va ularga ta'sir qilish usullari eng muhim rol o'ynaydi. Davlatning mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirining asosiy yo'nalishlaridan biri bu davlat iqtisodiy siyosatining tarkibiy qismi bo'lgan moliyaviy siyosatdir. Moliya siyosatining maxsus usullari va vositalari orqali moliya davlatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi, pul mablag'larining markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan jamg'armalarini safarbar qilish, taqsimlash va ulardan foydalanish orqali davlatning o'z funktsiyalarini bajarishini ta'minlaydi.

Davlatning moliyaviy siyosati — bu davlat organlarining moliyaviy munosabatlarni va umuman moliya sektorini tartibga solish bo'yicha, maxsus moliyaviy mexanizmlar orqali amalga oshiriladigan va moliya tizimining samarali ishlashini ta'minlaydigan maqsadli harakatlar majmuidir. Bunda birlamchi vazifalardan biri — talablarga javob beradigan va davlat tomonidan qo'yilgan taktik va strategik maqsadlarning eng yuqori samaradorligiga erishishga qaratilgan moliyaviy mexanizmni barpo etishdan iborat.

Moliyaviy mexanizm strukturasi tashkil etuvchi bir qator moliyaviy usullar va vositalarni ko'rib chiqishdan avval, shuni ta'kidlaymizki, moliya siyosati davlatning turli yo'nalishdagi moliyaviy faoliyatini qamrab olgan murakkab tushunchadir. Shu munosabat bilan soliq-byudjet (byudjet va soliq) va pul-kredit (pul) siyosatlari farqlanadi. Moliyaviy siyosatning ob'ekti — davlat daromadlari va xarajatlarining miqdori va tarkibi, byudjet taqchilligi, davlat qarzi, shuningdek soliqqa tortish tizimi. Pul-kredit siyosatining ob'ekti — pul muomalasi, milliy valyutaning kursi, inflyatsiya jarayonlari, emissiyalarni boshqarish va boshqalar.

Bunda kelib chiqqan holda, moliyaviy siyosatning har bir yo'nalishi moliyaviy munosabatlarning ma'lum bir sohasida belgilangan maqsadlarga erishish uchun aniq chora-tadbirlar ishlab chiqishni talab qiladi, bu esa moliyaviy mexanizmning ko'p bosqichli tuzilishini belgilaydi (1-rasm).

1-rasm. Davlatning moliyaviy mexanizmlari.

Moliyaviy tartibga solish — bu makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlash va iqtisodiyotning har bir aniq bosqichida izchil rivojlanishiga ta'sir ko'rsatish maqsadida, xo'jalik yurituvchi subyektlarga moliyaviy ta'sir o'tkazish shakllari va usullarini davlat tomonidan maqsadli va izchil qo'llash jarayoni sifatida tushuniladi.

Globallashtirish tendentsiyalari sharoitida davlat xavfsizligi masalalari alohida ahamiyat kasb etadi. Buning sababi shundaki, globallashtirish va kuchayib borayotgan raqobat kabi tashqi omillar xo'jalik yurituvchi subyektlarni yangi bo'shliqlar va foydalanilmagan bozorlarni izlashga majbur qiladi. Mazkur omillarning davlat iqtisodiyotiga qo'shma ta'siri ba'zi ijobiy natijalar bilan bir qatorda, salbiy oqibatlariga ham olib keladi. Xususan, iqtisodiy tizimning beqarorlashishi, iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashuvi va davlatning iqtisodiy mexanizmlarga aralashuvi zaruratini vujudga keltiradi.

Moliyaviy va iqtisodiy xavfsizlikni boshqarishda barqarorlikni buzuvchi ta'sir ko'rsatadigan xavf va tahdidlarni o'z vaqtida aniqlash zarurati asosiy vazifa hisoblanadi. Ushbu jarayonda davlatning tashqi va ichki xavflarga

qarshi moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishi va qo'llashi muhim ahamiyatga ega. Mazkur xavf va tahdidlarning tasnifi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Moliyaviy va iqtisodiy xavfsizlikka tashqi va ichki xavf va tahdidlarining tasnifi¹.

Shunday qilib, moliyaviy mexanizm davlatda moliyaviy munosabatlarni amalga oshirishning bir qator shakllari, usullari va vositalari orqali moliya siyosatining asosiy maqsad va vazifalarini amalga oshirishni ta'minlashga qaratilgan tizimdir. Bizning fikrimizcha, zamonaviy sharoitda moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlik milliy va davlatlararo darajadagi iqtisodiy munosabatlarning murakkab tizimi bo'lib, u turli xil elementlarni o'z ichiga oladi. Ushbu elementlar moliyaviy risklarga qarshi turish, milliy manfaatlarini himoya qilish va ichki hamda davlatlararo zararlarning oldini olishga qaratilgan. Bundan tashqari, integratsiya jarayonlarida ishtirok etuvchi davlatlarning iqtisodiy o'sishiga erishish tashqi omillarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Moliya va iqtisodiy xavfsizlikning kafolati davlatning yaxshi shakllangan iqtisodiy mexanizmi bilan bog'liq bo'lib, uning muhim elementi ishonchli va mustahkam moliyaviy mexanizm bo'lishi kerak. Agar moliyaviy mexanizm samarali ishlamas, bu moliyaviy va iqtisodiy xavfsizlikka tahdid soluvchi old shartlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bunday shartlarni bartaraf etish uchun barcha mavjud iqtisodiy va moliyaviy elementlardan, dastaklardan va vositalardan foydalanish zarur. Shu bilan birga, davlat iqtisodiyoti uchun xavf tug'diruvchi chegaralarni zudlik bilan yengib o'tish, iqtisodiy barqarorlikni tiklash va rivojlanish uchun zarur sharoitlarni yaratish lozim.

3-rasm. O'zbekistonning yillar kesimidagi davlat qarzi ko'rsatkichlari².

1 Iqtisodiy adabiyotlardan foydalanilgan holda tuzilgan.

2 Statistika agentligi ma'lumotlaridan foydalanilgan.

Infratuzilmani moliyalashtirishda davlat tashqi qarzi ulushining oshib borishi va bu hisobiga olingan moliyaviy resurslarning ma'lum darajada chegaralanganligi sharoitida davlat-xususiy sheriklik orqali xususiy investorlarning mablag'larini infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishga yo'naltirish mamlakatda tashqi qarzga bo'lgan ehtiyojni muayyan darajada kamaytirish imkonini beradi. 2022-yil davomida O'zbekiston davlat qarzi 2,9 milliard dollarga ko'payib, 29,2 milliard dollarni yoki yalpi ichki mahsulotga (YalM) nisbatan 36,4 foizni tashkil etdi. Davlat qarzining 90 foizdan ortiq qismi xorijiy valyutada jalb qilingan. 2023-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonning davlat qarzi 29,2 milliard dollarga etdi. Bu mamlakat tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichdir (3-rasm).

Mazkur rasmda O'zbekistonning yillar kesimidagi davlat qarzi ko'rsatkichlari o'rtasida quyidagi bog'liqlik ifodalangan:

$$Y = -0,0357x^2 + 3,9014x + 7,42$$

$$R^2 = 0,9906$$

Davlat qarzi 2022-yil 3-choragiga nisbatan 3,1 milliard dollarga ko'paygan bo'lib, YalMga nisbatan ulushi ham 2,3 foizga oshib, 34,1 foizdan 36,4 foizga yetgan. Taqqoslash uchun, 2022-yilning 1-oktabr holatiga ko'ra, davlat qarzi 26,2 milliard dollarni tashkil etgan. Davlat qarzining umumiy miqdori yildan yilga oshayotganiga qaramay, uning YalMga nisbatan ulushi 2020-yildan keyingi davrda pasaygan. Jahon banki prognozlariga ko'ra, O'zbekiston hukumati qarz olish cheklolariga rioya qilishda davom etadi. Davlat qarzi va umumiy tashqi qarz 2024-yil oxiriga kelib, mos ravishda YalMning 32 va 55 foizigacha bosqichma-bosqich kamayishi kutilmoqda.

Birinchidan, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma loyihalarini amalga oshirish ko'lami doimiy o'sib boruvchi xarakterga ega. Bunday vazifalarni amalga oshirish uchun davlatda ikki muqobil yechim mavjud: soliqlarni oshirish yoki tashqi qarz va investitsiya mablag'larini jalb qilish. Soliqlarni oshirish iqtisodiyotni rivojlantirish rag'batlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi hisobga olinsa, rivojlangan davlatlar ko'pincha ikkinchi yo'lni afzal ko'radi.

Ikkinchidan, COVID va post-COVID davrlari dunyoning ko'plab mamlakatlarida tashqi qarzning o'sishiga olib keldi. Xususan, ushbu omillar ta'sirida 2020-yilda qarz jalb qilish miqdori 17,8 milliard dollardan 23,4 milliard dollarga oshgan.

Uchinchidan, davlat byudjeti taqchilligining oshishi. 2022-yilda ushbu ko'rsatkich YalMning 3,9 foizini yoki qariyb 35 trillion so'mni tashkil etdi. 2023-yilda tashqi qarzlarni jalb qilish bo'yicha yillik imzolanadigan bitimlarning umumiy qiymati 4,5 milliard dollar deb belgilangan. Shundan, davlat byudjetini qo'llab-quvvatlash va byudjet taqchilligini qoplash uchun 2 milliard dollar (bu o'tgan yilga nisbatan 500 million dollarga kam) va investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun 2,5 milliard dollar (bu o'tgan yilga nisbatan 500 million dollarga ko'p) jalb qilinishi belgilangan.

Mamlakatning milliy manfaatlarini e'tiborga olgan holda, barqaror iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy-madaniy an'analar bilan yaqin davlatlar bilan oqilona integratsiyalashuv amalga oshirilishi lozim. Shu bois, O'zbekistonning milliy manfaatlari ushbu jarayonlarda asosiy ahamiyat kasb etadi. Bu borada iqtisodiy sohada quyidagilar muhim hisoblanadi: moliya tizimining barqarorligini ta'minlash, jamiyatni terrorizm va jinoyatchilikdan himoya qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish va boshqa choralarni ko'rish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiy xavfsizlik har qanday mamlakat uchun muhim bo'g'in bo'lib, davlat faoliyatining barcha sohalari iqtisodiyot bilan uzviy bog'liqdir. Shaxs farovonligi va butun mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlash bevosita iqtisodiy xavfsizlik darajasiga bog'liq. Shuning uchun iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash har bir davlat uchun eng muhim milliy ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bu esa globallashuv sharoitida va iqtisodiy xavfsizlikka yangi tahdidlarning paydo bo'lishi bilan yanada murakkab tus olmoqda.

O'zbekistonning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash muammosi bugungi kunda ham dolzarbdir. Yaqinda mamlakatda yuz bergan energetika inqirozi bunga yaqqol misoldir. O'zbekiston energetika tarmog'i tabiiy gazga yuqori darajada bog'liq bo'lib, bu mamlakat energetika ta'minoti tizimining zaif tomonlarini ko'rsatib berdi. Natijada ayrim korxonalar va zavodlarning faoliyati to'xtatildi, avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida uzilishlar kuzatildi.

Shuningdek, iqtisodiyotning globallashuv jarayonida pandemiya kabi holatlar ham milliy iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Karantin choralarini natijasida mamlakatlar makroiqtisodiy qaramlik tufayli sezilarli zarar ko'rdi.

Globallashuv jarayonlari, yuqorida qayd etilganidek, o'zining ijobiy va salbiy jihatlari ega. Mamlakat iqtisodiyotining globallashuv jarayonini tartibga soluvchi kuchli mexanizmlarga ega bo'lsa, globallashuvning ijobiy ta'sirini oshirish va salbiy oqibatlarini kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Davlat iqtisodiy xavfsizlik tizimi mamlakatni xavfli zonadan olib chiqish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishi, qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarni va hukumatning moliyaviy masalalar bo'yicha qarorlarini

tahlil qilishi kerak. Ushbu tahlil O'zbekistonning iqtisodiy xavfsizligi nuqtai nazaridan amalga oshirilishi zarur. Iqtisodiy xavfsizlik, asosan, tashqi va xususiy shakllarda namoyon bo'ladigan hodisa bo'lib, uning buzilishi butun iqtisodiyotning, shuningdek, uning alohida segmentlarining xavfsizligiga putur yetkazishi mumkin.

Iqtisodiy xavfsizlikning ta'minlanishi davlat, jamiyat va shaxsning barqaror rivojlanishi uchun zarur shart bo'lib qolmoqda. Shu bois, iqtisodiy xavfsizlikka qaratilgan strategiyalarni takomillashtirish va ularni hayotga tatbiq etish mamlakat iqtisodiy barqarorligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Arkhipova E. S. Rossiya Federatsiyasi moliyaviy siyosatining maqsad va vazifalarini amalga oshirish mexanizmi / E. S. Arkhipova // Universitet fanining yutuqlari. - 2016. - №21. - B. 209–213.
2. Прохожев А., Корнилов М. О проблеме критериев и оценок экономической безопасности // Общество и экономика, №4, 2003.
3. Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность. - Ростов-н/Д: Феникс, 2007. - С. 6.
4. Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности государства. Курс лекций: учеб-методическое пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012.
5. AQSh, Fransiya va Yaponiyaning milliy xavfsizlik doktrinalari (2000). [Elektron resurs] http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2000/vestniksf117-05/vestniksf117-05030.htm#HL_14
6. Kashin V. Ikkinchi dunyo: «Dushman g'arb kuchlari». [Elektron resurs] // <http://periscope2.ru/2013/04/18/7345/>
7. Gordienko D.V. Osiyo-Tinch okeani mintaqasi davlatlarining iqtisodiy xavfsizligi darajasini baholash // Milliy manfaatlar: ustuvorliklar va xavfsizlik. 2013. №13 (202). B. 39–55.
8. Ivanov P.A., Petrov I.V. Xalqaro iqtisodiy xavfsizlik konsepsiyalari va ularning rivojlanish istiqbollari // Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali. 2018. №5. B. 25–32.
9. Qoraboev J., Xo'jayev M. Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda strategik boshqaruv yondashuvlari // O'zbekiston iqtisodiyoti va menejmenti. 2022. №3. B. 14–21.
10. Popov V.V. Globallashuv sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash usullari. - Moskva: Nauka, 2020.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

